

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015

Ponencia incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: Ifi24020156582211

**MODELO SERVQUAL PARA EVALUAR CALIDAD DE SERVICIO
Y DESEMPEÑO LABORAL**

Sandra Josefina, Estrada *
Rossana, Zuccarello Jiménez**

Resumen

El propósito del presente estudio fue comprobar la aplicación del Modelo Servqual, utilizado en evaluaciones sobre calidad de servicio, para evaluar desempeño laboral simultáneamente. Teóricamente se fundamentó en el modelo propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), Douglas y Bateson (2005), para calidad de servicio, así como en las teorías de Bohlander y Snell (2008), Chiavenato (2000) y Alcóver, Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004) para el desempeño laboral. Metodológicamente se tipifica como investigación Confirmatoria, con diseño no experimental, transeccional, de campo. La población estuvo conformada por pacientes del Hospital Dr. Pedro García Clara, con una muestra de 74. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario del modelo Servqual, levemente modificado, por lo que su validez no fue necesario calcularla. La confiabilidad fue determinada mediante la fórmula Kuder de Richardson, obteniéndose el valor: 0,82, que la ubica en el rango alta. El análisis de los datos mediante estadística descriptiva, permitió concluir que el Modelo Servqual sí puede utilizarse para evaluar desempeño laboral, recomendándose su uso, ya que simplifica el trabajo, el tiempo y el costo que significa realizar evaluaciones por separado de la calidad del servicio y del desempeño laboral en un mismo grupo de trabajadores.

Palabras clave: Calidad, Servicio, Desempeño, Laboral, Servqual

* Doctorante en el Programa Ciencias Sociales, Mención Gerencia, (LUZ). MSc. en Docencia para la Educación Superior (UNERMB). Lcda. en Administración, (UNERMB). Coordinadora y Profesora en varias cátedras; adscrita a la Línea de Investigación: Marketing Empresarial en UNIOJEDA. E-mail: sandraestrada92@gmail.com. Ciudad Ojeda, Venezuela.

** Doctorante en el Programa Ciencias Sociales, Mención Gerencia, (LUZ). MSc. en Docencia para la Educación Superior (UNERMB). Lcda. en Administración, (UNERMB). PEI nivel A-1. Directora de la FCA y Profesora en varias cátedras; adscrita a la Línea de Investigación: Marketing Empresarial en UNIOJEDA. E-mail: rzuccarello@gmail.com. Ciudad Ojeda, Venezuela.

**SERVQUAL MODEL TO EVALUATE QUALITY OF SERVICE
AND JOB PERFORMANCE**

Sandra Josefina, Estrada *
Rossana, Zuccarello Jiménez**

Abstract

The purpose of this study was to verify the application of the Servqual model, used to evaluate quality of service, to evaluate job performance simultaneously. Theoretically it was based on the model proposed by Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985), Douglas and Bateson (2005), for quality of service, as well as theories of Bohlander and Snell (2008), Chiavenato (2000) and Alcóver, Martínez, Rodríguez and Domínguez (2004) for job performance. Methodological research typified as Confirmatory, with non experimental, transactional, field design. The population consisted of patients of Dr. Pedro Garcia Clara Hospital, with a sample of 74. The technique was the survey instrument and the questionnaire, slightly modified, Servqual model so that its validity was not necessary to be calculated. Reliability was determined by Kuder Richardson formula to obtain the value 0.82, which places it in the high range. The data analysis using descriptive statistics, showed that this Servqual Model itself can be used to evaluate job performance, for what it is recommended to be used, because it simplifies the work, the time and cost involved in separate assessments of the quality of service and job performance in a group of workers

Keywords: Quality, service, performance, labor, servqual

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

Introducción

Con el boom que ha significado para las empresas la medición de la calidad del servicio que ofrecen, se han desarrollado diversos métodos para ello. Uno de los más famosos y utilizados, por lo sencillo de su aplicación, es el Modelo Servqual, que propusieron Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985), que consiste básicamente en comparar las expectativas con las percepciones de los clientes, para determinar el nivel en que éste se considera bien servido.

Otro aspecto que toda organización sería considera con frecuencia, es la evaluación del desempeño de sus empleados, para lo cual, también se han desarrollado diversidad de métodos. Algunas empresas postergan indefinidamente ambos tipos de evaluación, por varias razones: falta de tiempo para planificarlas, falta de personal con las competencias requeridas para llevar ambos procesos a la práctica, los costos implícitos, y hasta el temor a tener que enfrentar resultados que no sean los deseados.

Por otro lado, la llegada de la era virtual que, acelera tanto las ofertas de las empresas como las demandas de sus clientes y usuarios, en fin, que ha hecho del cambio, la gran constante en el inicio del Siglo XXI; dificulta el uso eficiente del tiempo para llevar a cabo todos los procesos que el desarrollo de una organización amerita. Como consecuencia de esa situación, cada vez es más la necesidad de contar con procesos, métodos, procedimientos sencillos y rápidos, que permitan derivar los datos necesarios para la toma de decisiones y la resolución de los problemas. Esta situación planteada es aún más grave en las empresas del sector público, al menos en Venezuela, donde, muy rara vez se aplica un modelo gerencial que permita ofrecer a los ciudadanos, receptores finales, un buen servicio.

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

Las instituciones de atención médica, al igual que el resto de las que regenta el estado, se han desarrollado con la fama de ineficientes en el uso de los recursos que se les asignan, así como en la calidad del servicio y en la gestión de sus empleados, muchos de los cuales ingresan por razones políticas, más que por competencia o preparación profesional. Es por ello que, dada la importancia que tiene el servicio de salud, preventiva o curativa, como índice de bienestar de una nación, se consideró este sector como área de estudio en la presente investigación.

En las instituciones dedicadas a la salud, cuyos recursos provienen en su mayor parte de contribuciones obligatorias (impuestos y aportes del seguro social) y cuyo fin es la prestación de servicio a la colectividad de manera gratuita; la eficacia, y la calidad de los servicios prestados y la correcta administración de los recursos disponibles, deben valorarse por su contribución a la satisfacción de las necesidades colectivas y por el grado de cumplimiento de sus objetivos.

Si las instituciones públicas de salud no procuran mejorar sus servicios, su atención, no sólo en el aspecto concerniente a equipos e infraestructura, sino también al desempeño de sus empleados, ello podría generar en la población una aversión a asistir a ellas en busca de tratamientos o consultas preventivas, con la posibilidad también de generarse graves problemas de salud pública y colapso de dicho sector en general, dada la imposibilidad de la gran parte de la población, de pagar el costo de la atención médica privada.

La gerencia de estas instituciones, tiene la responsabilidad de establecer estrategias que permitan la evaluación continua de las condiciones bajo las cuales se proporciona la atención médica y de enfermería. En el desarrollo de estas acciones para mejorar la calidad, el monitorio y la evaluación, como principios de desarrollo y cambios

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

organizacionales, han demostrado servir para orientar el comportamiento y el desempeño laboral, así como también, establecer el sentido de pertenencia e identidad institucional y fomentar actividades positivas en ambientes organizacionales más adecuados.

Por esta razón, se considera pertinente encontrar métodos de gestión, fáciles de aplicar y al mismo tiempo económicos, a fin de estimular, en la gerencia pública del sector salud, una mejor disposición a tratar de evaluar los servicios y el desempeño de los empleados, que se traduzca paulatinamente en logros y mejoras de los índices que miden la eficiencia de la gestión pública en general, con lo cual, aún aquellos que no utilizan los servicios públicos de salud, podrían considerarlo apropiado.

Como propuesta de solución al problema planteado, es la intención de esta investigación, comprobar la aplicación del Modelo Servqual, diseñado para medir calidad de servicio, como herramienta que podría ayudar a evaluar, al mismo tiempo, el desempeño laboral de los empleados, tanto en empresas públicas como privadas.

Fundamentación Teórica

Modelo Servqual

A partir de 1985, los profesores Parasuraman, Zeithaml y Berry desarrollaron varios estudios cualitativos y cuantitativos que dan origen a la escala Servqual. Esta escala mide la calidad del servicio mediante la diferencia entre las percepciones y las expectativas de los clientes. Si el valor de las percepciones iguala o supera las expectativas, el servicio es considerado de buena calidad, mientras que si el valor de las percepciones es inferior al de las expectativas se dice que el servicio presenta deficiencias de calidad.

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

El modelo Servqual también conocido como modelo PZB (iniciales del apellido de sus autores) postula que hay una serie de dimensiones o criterios distintos que subyacen a los juicios de los consumidores sobre la calidad del servicio. La calidad percibida, por tanto, es considerada como una variable multidimensional, siendo estas dimensiones comunes a los juicios de cualquier tipo de servicio.

Dimensiones del Modelo Servqual

De manera concreta, asumiendo la naturaleza multidimensional del constructo, este modelo propone que la calidad de servicio se puede estimar a partir de cinco dimensiones: elementos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y seguridad, como se muestra en el Cuadro 1:

Cuadro 1: Dimensiones del modelo Servqual

Dimensión	Descripción
Elementos tangibles	Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales para comunicarse.
Confiabilidad	Capacidad para brindar el servicio prometido en forma precisa y digna de confianza.
Capacidad de Respuesta	Buena disposición para ayudar a los clientes a proporcionarles un servicio expedito.
Empatía	Cuidado y atención individualizada que la empresa proporciona a sus clientes.
Seguridad	Conocimiento y cortesía de los empleados, así como su capacidad para transmitir seguridad y confianza.

Fuente: Berry y Parasuraman, (2004).

Estas dimensiones de la calidad de los servicios identificadas en el modelo Servqual, refiere Berry y Parasuraman (2004 p.190), son medidas en una escala que consta de dos secciones: una de veintidós (22) puntos que registra las expectativas de los clientes y otra también de veintidós (22) puntos que mide las percepciones de los consumidores.

La escala multidimensional Servqual, mide y relaciona percepción del cliente y expectativas respecto a la calidad del servicio. La percepción del

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

cliente o usuario se refiere a cómo éste estima que la organización está cumpliendo con la entrega del servicio, de acuerdo a como él valora lo que recibe. Esta expectativa se forma básicamente por sus experiencias pasadas, sus necesidades consistentes, comunicación directa e información externa. A partir de aquí, puede surgir una retroalimentación hacia el sistema cuando el cliente emita un juicio. Los resultados son comparados para determinar las calificaciones de las brechas de cada una de las dimensiones. A continuación se explican en detalle las dimensiones del modelo.

Elementos Tangibles

Considerando lo expuesto por Mudie y Pirrie (2006 p.92), los elementos tangibles están relacionados con los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. Cuestiones tales como limpieza y modernidad son evaluadas en los elementos, personas, infraestructura y objetos. Para Douglas y Bateson (2005 p.335), los elementos tangibles son los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. Para efectos de esta investigación, no fueron considerados los aspectos físicos de infraestructura o apariencia de las instalaciones, por cuanto no dependen de las personas ni tienen relación con su desempeño. De esta decisión se deriva la modificación parcial del instrumento, como se explicará en el acápite sobre el aspecto metodológico.

Confiabilidad

Douglas y Bateson (2005 p.335) indican que es una evaluación del modelo Servqual relacionada con la consistencia y la fiabilidad del desempeño de los servicios; y la frustración que representa para el cliente, estar en presencia de prestadores de servicio poco confiables. Esto significa que para los consumidores, la confiabilidad es la más importante de las

dimensiones de Servqual; lo que implica que una organización poco confiable para sus clientes puede acabar en fracaso.

Capacidad de Respuesta

Douglas y Bateson (2005, p.338) consideran que la capacidad de respuesta refleja el compromiso de la empresa acerca de brindar sus servicios a la hora señalada. En este sentido, esta dimensión de la calidad del servicio se refiere a la voluntad y/o disposición de los empleados a prestar un servicio.

La capacidad de respuesta es la suma de la prontitud y la disposición que ponen los prestadores de servicio en satisfacer una demanda. Pero la capacidad de respuesta no se mide exclusivamente en situaciones de urgencia, sino en la atención diaria. Desde que el cliente ingresa a la organización o llama por teléfono, aun inconscientemente evalúa si puede confiar o no en la misma.

Empatía

Para Zeithaml y Bitner (2002, p.106) la empatía es la atención cuidadosa e individualizada que la empresa le brinda a sus clientes. La esencia de la empatía consiste en transmitir a los clientes, por medio de un servicio personalizado o adecuado, que son únicos y especiales. Los clientes quieren sentir que son importantes para las empresas que les prestan el servicio y que éstas los comprenden. Con frecuencia el personal de las pequeñas empresas identifica a sus clientes por su nombre y construye relaciones que reflejan su conocimiento personal de los requerimientos y preferencias de cada cliente. En concordancia con lo planteado por Douglas y Bateson (2005, p.337), empatía es tener la capacidad de experimentar los sentimientos de otra persona como si fueran los propios.

Seguridad

De acuerdo con los planteamientos de Douglas y Bateson (2005, p.337), esta dimensión se refiere a la competencia de la empresa, la cortesía con la que trata a sus clientes y a la garantía de sus operaciones.

Desempeño Laboral

Para Chiavenato (2000, p.359), el desempeño laboral es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, construyendo una estrategia individual para lograrlos. El autor señala que el desempeño laboral es el comportamiento que debe tener el empleado para la realización de todas sus funciones y tareas en el cargo, también corresponde al nivel y esfuerzo que aplica el trabajador para el cumplimiento de dichas funciones. Alcóver, Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004, p.261) señalan que, el desempeño o rendimiento es el valor total esperado por la organización respecto a los episodios conductuales discretos que un individuo lleva a cabo en un periodo determinado.

El desempeño laboral se expresa en el comportamiento, la conducta real del trabajo en relación con las otras tareas que cumplir durante el ejercicio de la profesión. Este término designa lo que el profesional en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. Por consiguiente, el desempeño laboral, es la pieza clave para desarrollar la efectividad y el desarrollo de una organización, por esta razón, hay un constante interés de las empresas por mejorar el desempeño de los empleados a través de continuos programas de capacitación y desarrollo.

Métodos de evaluación del desempeño

Existen varios métodos para evaluar el desempeño laboral, en tal sentido, Bohlander y Snell (2008, p. 364), señalan que los métodos de

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

evaluación de desempeño aplicados en la administración de Recursos Humanos son, el método de rasgos (escalas gráficas de calificación, escalas estándar mixtas, elección forzada, método de ensayo), los métodos de comportamiento (incidente crítico, listas de verificación del comportamiento, evaluación basada en el comportamiento, escala de observación del comportamiento) y los métodos de resultados (medidas de productividad, administración por objetivos, tablero de mando integral), pudiéndose clasificar midiendo rasgos, comportamientos o resultados.

Para efectos de esta investigación, es pertinente comparar el modelo Servqual con el método de rasgos, específicamente con el método de escalas gráficas, ya que ambos modelos establecen criterios, factores o dimensiones específicas que se desean medir en el trabajador, con la diferencia de que el método de escalas gráficas busca evaluar el desempeño mediante los rasgos y características presentadas por el evaluado, mientras que el modelo Servqual mide la calidad de servicio que éste aporta a los clientes cuando reciben el servicio.

En este sentido, los esquemas de ambos modelos son semejantes, porque se basan en un diseño donde se presentan dimensiones para evaluar el desempeño del trabajador. En el caso de las escalas gráficas, ésta presenta dimensiones específicas que se buscan evaluar estableciendo indicadores en forma de escala a través de los rasgos obtenidos por el trabajador, mientras que el modelo Servqual también establece dimensiones basadas en las expectativas y percepciones de los clientes; la diferencia es que la primera es evaluada por el supervisor inmediato, mientras que la segunda es evaluada directamente por los clientes que reciben sus servicios.

Relación entre la medición de la calidad del servicio y el desempeño laboral

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

A fin de justificar la utilización del Modelo Servqual como instrumento para medir el desempeño, es importante establecer la relación entre los criterios para medir la calidad y los utilizados para evaluar el desempeño, de modo que sean evidentes las coincidencias que permitieron comenzar la presente investigación.

Según Tschohl y Franzmeier (1994), la capacidad de una organización para producir beneficios se origina en la impresión que dejan todos los empleados en sus clientes. Los medios para crear esa impresión son la calidad y la eficacia de los productos y servicios que los empleados venden (la calidad, el cuidado, la fiabilidad y la rapidez de los servicios) y el tono cálido que son capaces de impregnar en sus relaciones con sus clientes.

En consecuencia, los empleados, especialmente el personal de primer contacto con la clientela, debe ser formado para suministrar el servicio. La mentalidad de servicio y el deseo de suministrarlo son rasgos innatos. Una vez formados en el servicio, la motivación de los empleados (su nivel de compromiso) debe ser reforzado periódicamente.

Un compromiso claro y evidente de alta dirección, de todos los niveles de supervisión de la empresa y de todos los empleados, con la alta calidad de servicio, es el elemento motivador más importante que puede existir. Cuando el jefe cree que el servicio es bueno y mejora su forma de tratar a sus compañeros de departamento y/o de otros departamentos, éstos comienzan a ver beneficios personales en el servicio; comprenden con toda claridad, que suministrar un buen servicio, eleva sus posibilidades de promoción y de avance, especialmente cuando la entrega del servicio forma parte de los estándares que se tienen en cuenta para la evaluación formal de los empleados. En estos casos, los empleados sienten satisfacción de ofrecer un buen servicio, porque saben que están construyendo su propio futuro dentro de la organización.

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

Cuadro 2. Comparativo entre el modelo Servqual y el Método de escalas gráficas.

Modelo Servqual	Método de escalas gráficas
Busca evaluar la calidad del servicio en función de expectativas y percepciones de los clientes.	Busca evaluar el desempeño laboral del trabajador mediante rasgos y características presentadas en el área de trabajo.
Se fundamenta en dimensiones y estándares concernientes a los factores manejados en los servicios ofrecidos.	Se fundamenta en dimensiones, criterios o factores concernientes al área en la que se desea evaluar al trabajador.
Los sesgos de la subjetividad son reducidos.	Los sesgos de la subjetividad son reducidos.
Las expectativas y percepciones pueden ser definidas de manera clara y precisa.	Los puntos o criterios a evaluar en escala son definidos de manera específica evitando confusiones.
La forma de su diseño es comprensible indicando las expectativas y percepciones que corresponden a cada dimensión.	Los puntos o criterios a evaluar son correspondidos por cada dimensión que se desea evaluar a escala.

Fuente: Romero y Salazar (2012).

En función de todo lo anterior, se sustenta suficientemente la coincidencia entre los aspectos con que se mide según el modelo servqual y aquellos con los que se evalúa el desempeño, lo que permite inferir que es posible medir el desempeño con el instrumento para medir calidad de servicios, lográndose la posibilidad de medir ambas variables, mediante la aplicación de un solo instrumento a un mismo grupo de empleados, simultáneamente.

Metodología

La presente investigación se consideró confirmatoria, por cuanto su finalidad fue la de comprobar la aplicación del Modelo Servqual para medir conjuntamente calidad de servicio y desempeño laboral. El diseño fue no experimental, transeccional, de campo. La población considerada fueron los pacientes del Hospital Pedro García Clara, aplicando para tal fin un muestreo no probabilístico intencional, quedando conformada la muestra como sigue:

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

Cuadro 3. Distribución Muestral

Unidad de Análisis	Nº
Pacientes de Emergencia	28
Pacientes Sala de Parto	25
Pacientes Unidad de Diálisis	21
Total	74

Fuente: Muestreo opinático o intencional.

La técnica utilizada fue la encuesta, y el instrumento el cuestionario Servqual, consistente de 44 reactivos, 22 de ellos para medir percepción y otros 22 para medir expectativas, con alternativas de respuesta SI/NO, aplicado a la muestra mencionada. Tomando en consideración que la intención de la investigación era comprobar que podía evaluarse simultáneamente calidad de servicio y desempeño laboral, se hizo necesario excluir del instrumento las primeras tres (3) interrogantes, tanto de las expectativas, como de las percepciones, correspondientes a la dimensión de elementos tangibles, asumiendo que alterarían los resultados, por cuanto los mismos no dependen, ni están en modo alguno relacionados con las personas que trabajan en la institución, quedando así el cuestionario Servqual conformado por treinta y ocho (38) interrogantes, 19 para las expectativas y las otras 19 para las percepciones.

El instrumento no fue validado, por cuanto forma parte de un modelo cuya validez ya fue suficientemente probada, mientras que la confiabilidad se determinó mediante la Fórmula Kuder de Richardson, obteniéndose un coeficiente de 0,82, considerada por tanto Alta. Los datos fueron procesados a través del programa Excel, versión XP, y presentados en una matriz de datos con las percepciones, expectativas y brechas entre ambas.

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

Resultados y Discusiones

A continuación se muestra el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento Servqual a los pacientes del Hospital Pedro García Clara:

Tabla 1. Matriz de Resultados

Variables: Calidad de Servicio y Desempeño Laboral	EMERGENCIA			SALA DE PARTO			UNIDAD DE DIÁLISIS		
	FASI		Brecha	FASI		Brecha	FASI		Brecha
	E	P		E	P		E	P	
Dimensión: Elementos Tangibles									
Recursos Humanos	28	25	-3	25	23	-2	21	21	0
Dimensión: Confiabilidad									
Cumplimiento de Promesas	28	18	-10	25	17	-8	21	21	0
Intereses	28	21	-7	25	18	-7	21	21	0
Excelencia de Servicio	28	21	-7	25	19	-6	21	21	0
Tiempo de Respuesta	28	18	-10	25	15	-10	21	21	0
Registro de Errores	28	21	-7	25	22	-3	21	21	0
Dimensión: Capacidad de Respuesta									
Comunicación	28	24	-4	25	21	-4	21	21	0
Rapidez en el Servicio	28	14	-14	25	16	-9	21	21	0
Disposición de los empleados	28	22	-6	25	21	-4	21	21	0
Responder Preguntas	28	12	-16	25	12	-13	21	18	-3
Dimensión: Empatía									
Atención Individualizada	28	9	-19	25	11	-14	21	12	-9
Horario Conveniente	28	27	-1	25	25	0	21	21	0
Atención Personalizada	28	11	-17	25	11	-14	21	12	-9
Mejores Intereses	28	20	-8	25	19	-6	21	21	0
Detección de necesidades	28	23	-5	25	18	-7	21	21	0
Dimensión: Seguridad									
Confianza	28	16	-12	25	14	-11	21	21	0
Seguridad	28	23	-5	25	18	-7	21	21	0
Cortesía	28	15	-13	25	13	-12	21	21	0
Conocimiento	28	25	-3	25	20	-5	21	21	0
Totales	532	365	-167	475	333	-142	399	378	-21
Promedio	28	19,2	-8,79	25	17,5	-7,47	21	19,9	-1,11

Fuente: Cálculos Propios basados en los resultados del instrumento aplicado.

Leyenda: **FASI:** Frecuencia Absoluta del SI **E:** Expectativa **P:** Percepción

Para la obtención de la brecha, punto de partida para el análisis pertinente, se requiere calcular la diferencia entre las puntuaciones obtenidas en las parejas de alternativas, (expectativas / percepciones), de la siguiente manera: Brecha servqual = Puntuación de las expectativas – Puntuación de

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

las percepciones, que se reflejan en la tabla 1. De esta comparación se pueden obtener tres posibles situaciones, según el siguiente cuadro:

Cuadro 4. Baremo del modelo Servqual / desempeño laboral

Resultado	Interpretación
Expectativas > percepciones	Bajo nivel de calidad y desempeño
Expectativas < percepciones	Alto nivel de calidad y desempeño
Expectativas = percepciones	Niveles modestos de calidad y desempeño

Fuente: Modelo Servqual con la adaptación del desempeño por las investigadoras.

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos por cada una de las áreas hospitalarias escogidas como unidades de análisis.

Gráfica 1. Resultados en el Área de Emergencia

Fuente: Datos registrados en la Tabla 1.

Como puede observarse en la gráfica 1, el promedio obtenido por las expectativas coincide con el número de encuestados (28), en el área de emergencia. Esto indica que las expectativas alcanzaron el nivel más alto posible, sin embargo, no ocurrió igual con las percepciones, generándose una brecha de 8,79. Esto deja claro que el nivel de calidad de servicio percibido está por debajo del máximo posible, y como los aspectos evaluados dependen directamente del trato que los pacientes reciben de los empleados, también puede decirse que el desempeño está por debajo de lo deseado.

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

Sin embargo, considerando que la brecha (8,79) representa sólo el 31,4% del resultado máximo posible que es 28, ello significa que casi un 70% de los usuarios percibieron coincidencia entre percepciones y expectativas, lo cual, porcentualmente hablando, es un resultado bastante aceptable, tanto para la calidad de servicio, como para el desempeño.

Gráfica 2. Resultados en Sala de Parto

Fuente: Datos registrados en la Tabla 1.

Los datos obtenidos en sala de parto correspondientes a las expectativas, también coinciden con el número de pacientes encuestados allí (25), indicando este resultado que, también en este caso, las expectativas de los usuarios fueron muy altas. La brecha generada entre las expectativas y las percepciones fue de 7,47 en promedio.

Considerando que 7,47 representa el 29,9% de 25, también se obtuvo en esta área un promedio de 70% de usuarios que equipararon sus expectativas con sus percepciones, resultado similar al de sala de emergencias, es decir, aunque las expectativas y las percepciones no lograron acercarse más, el resultado, analizado en base al porcentaje que la brecha representa sobre el valor de las expectativas, no es tan desalentador, y al igual que el anterior, es bastante aceptable, tanto para la calidad de servicio como para el desempeño.

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

Gráfica 3. Resultados en Unidad de Diálisis

Fuente: Datos registrados en la Tabla 1.

En la unidad de diálisis, se obtuvieron los mejores resultados; los 21 encuestados mantuvieron, como en el resto de las salas donde se aplicaron instrumentos, una alta expectativa respecto a la calidad del servicio y desempeño esperado, y fue también en esta unidad donde se obtuvo el más alto resultado para las percepciones, ya que la brecha obtenida fue de sólo 1,11, que porcentualmente hablando significa que sólo 5,25% de los pacientes pensó que su percepción de calidad y desempeño no era igual a sus expectativas.

Dicho de otra manera, el 95% de los pacientes percibió que sus expectativas coincidían exactamente con sus percepciones en cuanto a calidad de servicio y desempeño.

Conclusiones

Habiendo procesado y analizado los resultados obtenidos, se pueden reseñar las siguientes conclusiones:

- La aplicación del instrumento Servqual a la muestra tomada de 3 áreas de servicios del Hospital Dr. Pedro García Clara de Ciudad Ojeda, permitió verificar, como era de esperarse el nivel de calidad de servicio percibido por los pacientes. Sin embargo, dada la coincidencia entre los aspectos de calidad que mide el modelo y los aspectos inherentes al desempeño, que fueron contrastados teóricamente, aunado al hecho de que, los responsables

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

de la reacción de los pacientes son aquellos que les atienden directamente; también fue posible, mediante los mismos resultados; medir esa segunda variable (desempeño laboral).

Esto permite confirmar que, el modelo Servqual puede ser utilizado efectivamente para medir desempeño laboral, permitiendo de esta manera un doble propósito, en un mismo procedimiento, a la misma muestra, simultáneamente; contribuyendo a abaratar el costo asociado al proceso evaluativo, reducir el tiempo necesario para la aplicación de instrumentos, involucrar a los usuarios del servicio mediante sus opiniones y eliminando la unidireccionalidad de algunos métodos de evaluación del desempeño, que sólo consideran los aspectos deseables desde el punto de vista organizacional, pero no toman en cuenta ni los deseos ni las opiniones de los clientes o usuarios.

Otro aspecto positivo acerca del uso de este instrumento, está relacionado con el hecho de ser relativamente breve, con un procesamiento de datos sumamente sencillo, que sin embargo condensa gran parte de la información relevante para la posterior toma de decisiones, que debe implicar cada proceso administrativo de este tipo.

Referencias Bibliográficas

- Alcover, Carlos; Martínez, David.; Rodríguez, Fernando.; Domínguez, Roberto. (2004). **Introducción a la psicología del trabajo**. España. McGraw-Hill.
- Berry, Leonard; Parasuraman, Anantharathan (2004). **Marketing services: competing through quality**. Free press. USA. A division of Simon & Schuster, Inc.
- Bohlander, George; Snell, Scott (2008). **Administración de recursos humanos**. México. Cengage Learning Editores, S.A. 14^o edición.
- Chiavenato, Idalberto (2000). **Administración de recursos humanos**. México. Editorial McGraw-Hill. 9^o edición,

I Congreso de Costos y Gerencia Empresarial UJGH 2015.

Ponencia arbitrada, incluida en la Memoria Científica Arbitrada, pág. 415

ISBN: 978-980-7437-13-4

Depósito legal: lfi24020156582211

- Douglas, Hoffman; Bateson, Jhon (2005). ***Fundamentos de marketing de servicios. Conceptos, estrategias y casos.*** México. Thomsp.
- Miranda, Francisco; Chamorro, Antonio; Rubio, Sergio (2007). ***Introducción a la gestión de la calidad.*** Madrid. Las Rozas.
- Mudie, Peter; Pirrie, Ángela (2006). ***Services marketing management.*** Burtington, USA. 3^o edition.
- Parasuraman, Anantharanthan; Zeithaml, Valerie; Berry, Leonard (1985). ***A conceptual model of service quality and its implications for future research.*** USA. The Journal of Marketing.
- Romero, Wilder; Salazar, Yesenia (2012) ***Modelo Servqual como herramienta para medir el desempeño laboral de los trabajadores de las instituciones Públicas del sector Salud del Municipio Lagunillas.*** Ciudad Ojeda. Uniojeda.
- Tschohl, John; Franzmeier, Steve (1994). ***Alcanzando la excelencia mediante el servicio al cliente.*** Madrid. Ediciones Díaz de Santos.
- Zeithaml, Valerie; Bitner, Jo (2002). ***Marketing de servicios. Un enfoque integral del cliente a la empresa.*** México. McGraw-Hill.